

Quem é a visita?

Por Paula Canabarro

No último verão, a praia do Cassino contou com a presença de um visitante inusitado: um exemplar de elefante-marinho-do-sul (*Mirounga leonina*), que utilizou uma área do balneário para descansar e trocar a pele entre 19 de janeiro e 08 de fevereiro de 2024. Tratava-se de um animal jovem, macho, com cerca de 3 metros de comprimento e 800 kg de peso corporal, que gerou bastante curiosidade e envolvimento da população durante sua estadia na região.

Os elefantes marinhos são mamíferos de ocorrência esporádica na costa do Rio Grande do Sul. É uma espécie que se reproduz no sul do continente americano e nas regiões antártica e subantártica, mas alguns indivíduos acabam nadando mais ao norte, chegando até o Brasil. A presença do animal na praia, apesar de não ser um fato inédito, gerou muita repercussão por ter acontecido na alta temporada do veraneio e em uma área da praia muito utilizada pelos veranistas, próxima aos Molhes da Barra do Rio Grande.

A equipe do Centro de Recuperação de Animais Marinhos (GRAM-FURG) do Museu Oceanográfico da Universidade Federal do Rio Grande, passou a monitorar diariamente o elefante marinho durante seus 21 dias de permanência no Cassino. O animal, que estava ativo e sem nenhum sinal de debilidade, precisava de tranquilidade e espaço para poder descansar e realizar a troca do pelo. Essa troca é um processo natural que ocorre todos os anos entre a primavera e o verão, quando os elefantes marinhos passam longos períodos fora do mar para manter o corpo aquecido, pois a temperatura da pele influencia o crescimento de novos pelos.

“ **O DIÁLOGO PERMANENTE COM A COMUNIDADE, TIRANDO DÚVIDAS E CURIOSIDADES SOBRE A PRESENÇA DO EXEMPLAR FOI FUNDAMENTAL PARA O ÊXITO DA AÇÃO.** ”

Elefante marinho da espécie *Mirounga leonina* que visitou a praia do Cassino no verão de 2024.

Visitante ilustre

Monitoramento adequado

Atendendo às necessidades do animal e garantindo sua segurança, o CRAM-FURG isolou uma área de praia com um raio de cerca de cinco metros do elefante e acesso livre ao mar. O trabalho diário iniciava cedo e estendia-se até o final do dia. Além de acompanhar o estado de saúde, o comportamento, a evolução da troca do pelo e coletar amostras para análise em laboratório, a equipe cuidava da manutenção do isolamento, buscando garantir o bem-estar do animal para que pudesse cumprir com essa etapa de seu ciclo de vida da melhor forma possível. O diálogo permanente com a comunidade, tirando dúvidas e curiosidades sobre a presença do exemplar foi fundamental para o êxito da ação. Devido à ampla divulgação pela mídia, muitos veranistas iam até o local para conhecer o ilustre animal.

O elefante-marinho já com a quase totalidade do pelo trocado recebeu uma marca com descolorante de pelo, com as siglas MO, referentes ao Museu Oceanográfico. No vigésimo primeiro dia de sua estada na praia, entrou no mar e seguiu seu caminho. Até o momento, não recebemos nenhuma informação de reavistamento depois de sua partida. Torcemos para que tenha seguido seu caminho com sucesso.

A experiência com o elefante marinho na praia do Cassino além de ter sido exitosa para o animal que cumpriu parte do seu ciclo biológico natural e seguiu sua viagem pelos mares do sul, também foi uma oportunidade de reflexão e diálogo sobre o respeito e o uso harmonioso da praia pelos banhistas e veranistas e a fauna marinha, cuja praia também é sua casa.

Paula é Oceanóloga, mestre em Gerenciamento Costeiro e doutoranda em Educação Ambiental pela FURG. A futura Dra. Canabarro coordena o Centro de Recuperação de Animais Marinhos (CRAM) da FURG, onde se dedica à reabilitação de animais debilitados. De coração leve e mente densa, Paula é também escritora de contos e poemas.

Crédito das imagens: Paula Canabarro.

Parcerias são fundamentais!

O êxito deste trabalho só foi possível graças às parcerias institucionais com o NEMA, Laboratório de Ecologia da Megafauna (ECOMEGA-FURG), ONG KAOSA, PORTOS RS, Polícia Militar, Comando Ambiental da Brigada Militar, Prefeitura Municipal do Rio Grande, IBAMA e SEMA-RS.

SOBRE A AUTORA

PAULA CANABARRO

